

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8395628>

УДК 534.122

ГРП ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ОТДАЧИ ГАЗОВЫХ ПЛАСТОВ. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ WEATHERFORD

С.Ф. Субольков,

студент заочной формы обучения, направления подготовки высшего образования-магистратура 38.04.01 «Экономика» (Международная экономика и бизнеса)

О.А. Скобелева,

ст. преп.,

Институт экономики и управления,

г. Ижевск

Аннотация: В статье рассматривается тема ГРП для повышения отдачи нефтяных пластов. В статье описывается, что такое ГРП, основные виды и этапы. Так же проведён анализ основных стадий при проектировании работ ГРП, а также, выявлен пример экономически выгодной и отличной альтернативой кислотному гидравлическому разрыву пласта. Так же, одной из задач передо мной было представлено провести анализ конкурентоспособности компании «WEATHERFORD». Для данной цели, я провёл анализ непосредственно самой компании, ответил на вопрос, что значит конкурентоспособность в наше время и провёл анализ основных конкурентов.

Ключевые слова: ГРП, нефтяной пласт, компания weatherford, конкуренция, анализ

HYDRAULIC FRACTURING FOR INCREASING THE RECOVERY OF GAS RESERVOIRS. COMPETITIVENESS ANALYSIS OF WEATHERFORD COMPANY

S.F. Subolkov,

Correspondence student, the direction of higher education - master's degree
38.04.01 "Economics" (International Economics and Business)

O.A. Skobeleva,

Art. teacher,
Institute of Economics and Management,
Izhevsk

Annotation: The article deals with the topic of hydraulic fracturing to increase the recovery of oil reservoirs. The article is equipped with what hydraulic fracturing is, the main types and stages. An analysis of the main stages in the design of hydraulic fracturing was also carried out, and an example of an economically viable and excellent alternative to acid hydraulic fracturing was identified. Also, one of the tasks before me was to analyze the competitiveness of the WEATHERFORD company. For this purpose, I conducted an analysis directly of the company itself, answered the question of what competitiveness means in our time and conducted an analysis of the main competitors.

Keywords: Hydraulic fracturing, oil reservoir, fracture, Weatherford company, competition, analysis

Известно, что гидравлический разрыв пласта (ГРП), особенно с использованием пропантов, является одним из наиболее эффективных методов увеличения добычи. Этот высокотехнологический процесс включает в себя множество этапов, оборудования и материалов. Существует множество важных факторов, которые оказывают влияние на технологию проведения ГРП, такие как выбор оборудования, системы компоновки, логистика и менеджмент, интеграция в моделирование месторождения и другие. При проектировании и проведении ГРП определенные этапы играют ключевую роль для достижения эффективности работы и повышения дебита [1-11]. Эти этапы включают в себя:

1. Создание геолого-геомеханической модели для оптимального моделирования геометрии трещины.
2. Выбор материалов для ГРП, включая жидкости и пропанты, подходящие для пластовых условий и скважины.
3. Анализ давлений при диагностических закачках для калибровки модели трещины, включая геометрию, объемы жидкостей и пропантов.
4. Построение графика закачки пропанта для различных пластовых условий и заданной геометрии трещины.
5. Прогноз потенциального прироста дебита в зависимости от модели трещины и параметров закачки.

На данный момент существует множество научных и инженерных исследований, посвященных этим этапам. Миллионы тонн пропанта и жидкости успешно используются по всему миру, и разработано множество методов диагностики, моделирования, планирования и проведения ГРП. ГРП - это один из методов интенсификации работы нефтяных и газовых скважин, который представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Один из методов ГРП

Под ГРП понимают процесс закачки в скважину жидкости разрыва с таким расходом, который скважина не успевает поглощать. В скважине происходит рост давления и при некотором критическом давлении пласт рвётся и в нём образуются и распространяются трещины гидроразрыва под действием расклинивающего потока жидкости или газа.

Рисунок 2 - Использование ГРП

На рисунке 2 приведен образец использования ГРП на промыслах. При осуществлении разработки нефтегазовых месторождений возникает потребность повысить эффективность добычи. Для достижения этой цели используется комплекс мер, направленных на повышение нефтеотдачи пластов, который включает в себя множество технологических приемов и методов. Существующие технологии можно разделить на объемные и локальные методы воздействия на пласт. Объемные методы воздействуют на всю залежь или определенный объект разработки, охватывая множество скважин. Локальные методы же относятся к методам интенсификации, которые применяются только в определенной скважине с определенными условиями. Один из самых распространенных локальных методов воздействия на пласт - гидроразрыв пласта. Этот метод широко применяется благодаря своей высокой эффективности. Каждый блок на схеме может также иметь дополнительные разветвления на более детальные элементы. В целом, данная классификация демонстрирует разнообразие вариантов применения ГРП в зависимости от условий пласта, скважины и наличия соответствующей технологии. Независимо от типа ГРП, при проектировании и выполнении работ существуют определенные этапы, которые необходимо последовательно выполнять для достижения высокого качества результата.

Рисунок 3 - Базовая классификация ГРП

Обобщенная схема этапов представлена на рисунке 4. Приведены четырнадцать этапов, выполнение которых с учетом качества обеспечивает наибольшую вероятность успешной закачки и эффективного воздействия ГРП. Каждый этап, изображенный на рисунке 4, включает в себя множество процедур, процессов и методов выполнения. Существует множество исследований в этих областях, однако широкий выбор 16 вариантов ГРП, условия их проведения и наличие других факторов требуют проведения дополнительных исследований по каждому пункту. В данной статье проведен общий анализ ГРП.

Рисунок 4 - Стадии при проектировании работ по гидроразрыву пласта

Так ГРП является инновационной технологией больше объемный гидравлический разрыв пласта. Для достижения нужного эффекта, данная технология основана на последовательной закачке

поверхностно-активных веществ в скважину, а затем введении вязкой белой жидкости. Этот метод позволяет увеличить имеющиеся трещины в карбонатных коллекторах и повышает проницаемость, увеличивая добычу нефтепродуктов на 2,5 раза. Кроме того, эта технология является более экономически выгодной и отличной альтернативой кислотному гидравлическому разрыву пласта. Другой метод, известный как "Zetage1", также позволяет увеличить добычу нефтепродуктов с использованием поверхностно-активных веществ и воды для загустителя. Но для достижения нужного эффекта, необходимо соблюдать ряд критериев, таких как низкая температура и слабопроницаемые коллекторы. "Mongoose Multistage Unlimited" - это еще одна эффективная технология для повышения притока нефтепродуктов на последнем этапе. Он сочетает в себе преимущества компоновки и скользящих муфт, и позволяет сократить время работ и число операций по спуску и подъему. Также этот метод позволяет контролировать закачку пропанта во время гидравлического разрыва пласта. Имеется возможность наблюдать параметры забоя в режиме реального времени, такие как давление и температура. Важно заметить, что для более качественного подхода к добыче нефтепродуктов и лучшего понимания характеристик пласта, необходимо использовать технологии увеличения интенсификации и вести четкие записи об обработках. В качестве примера использования данной технологии при проведении гидравлического разрыва пласта можно взять горизонтальную скважину, которая базируется на Приобском месторождении. Результатом проведения гидравлического разрыва пласта с использованием технологии «Mongoose Multistage Unlimited» стало увеличение извлечения нефти с 15 тонн в сутки до 78 тонн в сутки. Потраченные средства окупились в течение 120 дней, а полученный эффект сохранялся в течение 465 суток.

В данной статье мы рассмотрим вопрос о конкурентоспособности компании WEATHERFORD. В конкурентном рынке экономики конкуренция является важнейшей формой взаимодействия между предприятиями. Конкурентоспособность играет ключевую роль в бизнесе, определяя стратегию предприятия и его будущее положение на рынке. Отсутствие конкурентоспособности может привести к выходу предприятия с рынка и потере возможности управлять своим будущим, подчиняясь доминированию более

сильного конкурента. Конкурентоспособность - это сложная экономическая категория, требующая анализа в контексте внешней среды. Несмотря на это, понятие конкурентоспособности часто подвергается критике из-за недостаточной определенности и переоценки своей значимости, что затрудняет выбор и оценку критериев. Термин "конкурентоспособность" происходит от понятия конкуренции и отражает способность компании эффективно достигать своих целей. Конкурентная позиция является важным звеном в цепочке конкурентоспособности и включает в себя инструменты конкуренции, конкурентные преимущества и потенциал конкурентоспособности. В этой статье мы проведем анализ компании WEATHERFORD, одного из ведущих поставщиков инновационного оборудования и сервисных решений для газовой отрасли. Компания Weatherford предоставляет инновационные энергетические услуги, объединяя проверенные технологии с передовыми цифровыми разработками для создания устойчивых предложений с максимальной отдачей и окупаемостью инвестиций. Наши эксперты сотрудничают с клиентами, чтобы оптимизировать их ресурсы и реализовать все возможности их активов. Операторы выбирают нас благодаря нашим рациональным решениям, повышающим эффективность, гибкость и ответственность при любой энергетической операции. Компания Weatherford также предоставляет услуги по управлению энергопотреблением, наше надежное партнерство вызывает доверие у операторов. Мы стремимся создать возобновляемые источники энергии, которые являются экологически и экономически устойчивыми, чтобы продвигать нашу индустрию вперед. Благодаря нашей всемирной сети представительств, мы выполняем операции в более чем 90 странах, имеем 880 собственных сервисных и производственных предприятий, научно-исследовательские и учебные центры, а наша команда насчитывает почти 30 000 сотрудников.

Рисунок 5 - Основные локации и представительства в мире

Так же, основные данные по регионам, представлены на рисунке 6.

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ В РЕГИОНЕ

РОССИЯ	КАЗАХСТАН	ОБЪЕДИНЕННЫЙ РЕГИОН
Начало деятельности	Начало деятельности	
1997 год	1996 год	
Представительства	Штаб-квартира в Казахстане	
Более 20	Алматы	
Штаб-квартира в России	Сервисные и производственные базы	
Москва	Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Жанозен Тенгиз	
Сервисные и производственные базы		
Астрахань, Бузулук, Иркутск, Ижевск, Калининград, Когалым, Нефтеюганск, Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Самара, Санкт-Петербург, Тюмень, Усинск, Верхнеюганское НПГ и Южно-Сахалинск		
		<ul style="list-style-type: none"> В 2016 году компания Weatherford объединила свои подразделения в России, Казахстане и Узбекистане, образовав тем самым новый регион. Услуги и оборудование для реализации проектов в Узбекистане пока предоставляют специалисты из России, но мы планируем расширение своего присутствия в Центральной Азии и открытие нового сервисного подразделения в ближайшем будущем.

Рисунок 6 - Возможности в регионе

Компания, имеющая богатый опыт и экспертизу в своей области, специализируется на производстве и поставках нефтедобывающего оборудования, а также предоставляет широкий спектр сервисных услуг крупным нефтегазовым предприятиям в более чем 100 странах по всему миру. Она занимается разработкой различных типов пластов и применяет передовые методы бурения, включая каротаж и измерения при бурении, системы роторного

бурения, бурение с управляемым давлением, а также инновационные подходы к оценке коллекторских свойств пласта для оптимизации процессов бурения и размещения скважин. Кроме того, компания предлагает услуги обработки данных, анализ керна и проведение различных геолого-геофизических и геохимических исследований. Подразделения компании занимаются буровыми сервисами и безопасным бурением, геолого-технологическими исследованиями, интегрированными решениями, географическим исследованием скважин, а также предоставляют комплекс услуг по испытанию скважин для максимальной оценки их потенциала. Компания также специализируется на закачивании скважин и предлагает инновационное оборудование и высокотехнологичные решения для разработки морских и трудноизвлекаемых залежей, а также истощенных наземных месторождений. Комплекс услуг по оптимизации добычи, который предлагает компания, позволяет повысить продуктивность и рентабельность месторождений в различных производственных условиях. В ее портфолио имеется широкий спектр оборудования, технологий и программного обеспечения, включая универсальное оборудование для механизированной добычи и передовые системы датчиков для замеров параметров скважин. Важным компонентом деятельности компании является финансовый результат, и по состоянию на 2021 год она демонстрирует хорошие показатели. Выручка компании в 2021 году составила 3,645 млрд долларов, и она успешно охватывает рынки в разных регионах мира, включая Северную Америку, Латинскую Америку, Европу, Черную Африку, Россию, Ближний Восток, Северную Африку и Азию. Компания активно действует на российском рынке и имеет филиалы в ряде городов России. Однако, из-за санкций против России, компания приняла решение об отказе от дальнейших инвестиций в этот рынок. Несмотря на это, она продолжает развиваться и предлагать свои услуги в других регионах мира. Финансовая отчетность компании за период с 2020 по 2022 годы представлена на рисунке 7.

Финансовая отчетность

	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Выручка	17,8 млрд руб.	16,3 млрд руб.	20,1 млрд руб.
Чистая прибыль	1,7 млрд руб.	881,8 млн руб.	3,5 млрд руб.
Активы	13,8 млрд руб.	17,2 млрд руб.	20,5 млрд руб.
Капитал и резервы	7,9 млрд руб.	8,7 млрд руб.	12,2 млрд руб.

Рисунок 7 - Финансовая отчетность

Компания Weatherford также придает огромное значение безопасности своих сотрудников. Наша основная цель – строгое соблюдение мер безопасности каждую минуту и ежедневно. Компания может гордиться тем, что наша система управления соответствует стандартам ISO и определяет ключевые направления нашей работы и бизнес-процессы. В основе системы лежат 8 GEMS и 4 Принципа, которые являются ключевыми стандартами компании и описывают меры, которые всегда предпринимаются для эффективной защиты нашего персонала, активов и территорий, где компания осуществляет свою деятельность. Благодаря применению 8 GEMS и 4 Принципам компания продолжает достигать высоких показателей в области качества, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (QHSE). Компания осуществляет оценку рисков для сотрудников, разрабатывает планы действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, обеспечивает необходимые ресурсы и процессы для оперативного и эффективного реагирования на них.

Рисунок 8 - Основные принципы безопасности

Рисунок 9 - Основные принципы безопасности

Одни из основных конкурентов компании являются компании:

1. Schlumberger.
2. Halliburton.
3. Baker Hughes.
4. National Oilwell Varco.
5. Nabors Industries.
6. ChampionX.
7. Expro Group Holdings.

Но, сравнивая уставные капиталы, безопасность, основную деятельность и функционал компаний, компания WEATHEFORD выигрывает по много критериям, а также развивается и в целях дальнейшего развитие представительств, как во всем мире, так и в России.

Список литературы

- [1] Holditch S.A. Hydraulic fracturing: Overview, trends, issues / S.A. Holditch // *Drilling Contractors*. – 2023. 116-118 p.
- [2] Экономидес М., Олини Р., Валько П. Унифицированный дизайн гидроразрыва пласта. Наведение мостов между теорией и практикой / под ред. Загуренко А.Г., пер. с англ. И. И. Вафин и др. – Ижевск: «Институт компьютерных исследований», 2023. 236 с.
- [3] Власенко Е.В. Классификация гидроразрывов пласта. Проектирование операций ГРП / Е.В. Власенко // *Журнал «Молодой ученый»*. – 2023. Т. 240, №2. 16-17 с.
- [4] Некрасов В.И., Глебов А.В., Ширгазин Р.Г., Вахрушев В.В. Гидроразрыв пласта: внедрения и результаты, проблемы и решения – Лангелас-Тюмень, ГУП «Информационно-издательский центр ГНИ по РБ», 2001. 240 с.
- [5] AbrasiFRAC – передовое направление в эффективном комплексе операций по интенсификации притока скважины [Электронный ресурс] – URL: <http://www.ctimes.org/technology/nashi-publikatsii-otekhnologiyah/abrasifrac-peredovoe-napravlenie-v-effektivnom-komplekse-operatsii-po-intensifikatsii-pritoka-skvazh/> (дата обращения: 29.05.2023)
- [6] AbrasiFRAC Stimulation Service [Электронный ресурс] – URL: <https://www.slb.com/-/media/files/stimulation/product-sheet/abrasifrac-ps.ashx> (дата обращения: 29.05.2023)

[7] ABRASIJET Service Helps Operator Triple Production and Maintain Rate for More Than One Year [Электронный ресурс] - URL: <https://www.slb.com/resource-library/case-study/ct/active-dts-abrasijet-me-cs> (дата обращения: 29.05.2023)

[8] Магадова Л.А., Силин М.А., Глущенко В.Н. Нефтепромысловая химия. Технологические аспекты и материалы для гидроразрыва пласта: учеб. пособие для ВУЗов. / Л.А. Магадова, М.А. Силин, В.Н. Глущенко – М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2012. 423с.

[9] Байрамов А.В. Инновационный метод заканчивания интеллектуальных скважин возможностью повторного проведения ГРП (Mongoose Multistage Unlimited) / А.В. Байрамов, Ф.В. Беляев, В.С. Миронов – 24-30 с.

[10] Сайт компании [Электронный ресурс] - URL: <https://www.weatherford.com/> (дата обращения: 29.05.2023)

[11] Weatherford Википедия [Электронный ресурс] - URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Weatherford> (дата обращения: 29.05.2023)

Bibliography (Transliterated)

[1] Holditch S.A. Hydraulic fracturing: Overview, trends, issues / S.A. Holditch // *Drilling Contractors*. – 2023. 116-118 p.

[2] Economides M., Olini R., Valko P. Unified hydraulic fracturing design. Building bridges between theory and practice / ed. Zagurenko A.G., trans. from English. I. I. Vafin and others - Izhevsk: "Institute of Computer Research", 2023. 236 p.

[3] Vlasenko E.V. Classification of hydraulic fracturing. Design of hydraulic fracturing operations / E.V. Vlasenko // *Magazine "Young Scientist"*. – 2023. Т. 240, No. 2. 16-17 s.

[4] Nekrasov V.I., Glebov A.V., Shirgazin R.G., Vakhrushev V.V. Hydraulic fracturing: implementations and results, problems and solutions - Langepas-Tyumen, State Unitary Enterprise "Information and Publishing Center of the State Research Institute for the Republic of Belarus", 2001. 240 p.

[5] AbrasiFRAC - an advanced direction in an effective set of operations to stimulate well inflow [Electronic resource] - URL: <http://www.cttimes.org/technology/nashi-publikatsii-otehnologiyah/abrasifrac->

peredovoe-napravlenie-v-effektivnom- komplekse-operatsii-po-intensifikatsii-
pritoka-skvazh/ (date of access: 05.29.2023)

[6] AbrasiFRAC Stimulation Service [Electronic resource] – URL:
<https://www.slb.com/-/media/files/stimulation/product-sheet/abrasifrac-ps.ashx>
(access date: 05.29.2023)

[7] ABRASIJET Service Helps Operator Triple Production and Maintain
Rate for More Than One Year [Electronic resource] - URL:
[https://www.slb.com/resource-library/case-study/ct/active-dts-abrasijet-
me-cs](https://www.slb.com/resource-library/case-study/ct/active-dts-abrasijet-me-cs)
(date of access: 05/29/2023)

[8] Magadova L.A., Silin M.A., Glushchenko V.N. Oilfield chemistry.
Technological aspects and materials for hydraulic fracturing: textbook.
allowance for universities. / L.A. Magadova, M.A. Silin, V.N. Glushchenko -
M.: Russian State University of Oil and Gas named after I.M. Gubkina, 2012.
423 p.

[9] Bayramov A.V. Innovative method of completing smart wells with the
possibility of repeated hydraulic fracturing (Mongoose Multistage Unlimited) /
A.V. Bayramov, F.V. Belyaev, V.S. Mironov – 24-30 s.

[10] Company website [Electronic resource] - URL:
<https://www.weatherford.com/> (access date: 05/29/2023)

[11] Weatherford Wikipedia [Electronic resource] - URL:
<https://ru.wikipedia.org/wiki/Weatherford> (access date: 05/29/2023)

© С.Ф. Субольков, О.А. Скобелева, 2023

Поступила в редакцию 10.08.2023

Принята к публикации 31.08.2023

Для цитирования:

Субольков С.Ф., Скобелева О.А. ГРП для повышения отдачи газовых
пластов. анализ конкурентоспособности компании Weatherford //
Инновационные научные исследования. 2023. № 8-1(31). С. 150-165.
URL: <https://ip-journal.ru/>